

Emociones del profesorado de República Dominicana en el desarrollo de la enseñanza remota de emergencia consecuencia de la pandemia COVID-19

Emotions of Teachers in the Dominican Republic in the Development of Remote Emergency Teaching as a Consequence of the COVID Pandemic 19

Urtza Garay Ruiz¹
Eneko Tejada Garitano²

Eladio Jiménez Madé³
Belér Nolasko Almonte⁴

Juan Matos Rojas⁵

Resumen

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha obligado al profesorado a realizar una Enseñanza remota de emergencia (2020). Este cambio en la forma de enseñar produjo un cambio en el estado emocional de los docentes. El objetivo del presente estudio es analizar y conocer el estado emocional del profesorado durante su trabajo en época de confinamiento. Para ello se ha realizado un estudio cuantitativo descriptivo no probabilístico con un muestreo a conveniencia. La muestra la componen 404 docentes a los que se les hizo llegar por e-mail y redes sociales. El análisis de los datos realizados pone de manifiesto que la mayoría del profesorado ha mostrado confianza en la realización de su trabajo, así como alivio y satisfacción al concluirlo. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados señala haberse sentido estresado y preocupado por la calidad de su trabajo durante la pandemia. Finalmente, se concluye que el profesorado tiene una visión positiva del trabajo llevado a cabo.

Palabras clave: COVID-19, profesorado, emociones.

Abstract

The health crisis caused by the COVID-19 pandemic has forced teachers to perform Emergency Remote Teaching (2020). This change in the way of teaching produced a change in the emotional state of teachers. The aim of this study is to analyze and understand the emotional state of teachers during their work in times of confinement. For this purpose, a non-probabilistic quantitative descriptive study with a convenience sampling has been carried out. The sample is composed of 404 teachers who were sent by e-mail and social networks. The analysis of the data carried out shows that most of the teachers have shown confidence in the performance of their work, as well as relief and satisfaction at the end of it. However, more than half of the respondents reported feeling stressed and concerned about the quality of their work during the pandemic. Finally, it is concluded that teachers have a positive view of the work carried out.

Keywords: COVID-19, teachers, emotions.

¹ Universidad del País Vasco, <https://orcid.org/0000-0001-7298-9274>, urtza.garay@ehu.eus

² Universidad del País Vasco, <https://orcid.org/0000-0002-6013-222X>, eneko.tejada@ehu.eus

³ UNICEF, República Dominicana, <https://orcid.org/0000-0001-7576-3975>, eladio.jimenez@uce.edu.do

⁴ MINERD, <https://orcid.org/0000-0002-9469-3690>, belernolasco@gmail.com

⁵ Founder & CEO de VOLARIT, <https://orcid.org/0000-0003-1553-3662>, Juan@volarit.net

1. Introducción

En la segunda quincena del mes de marzo de 2020, a consecuencia de la alarma sanitaria provocada por la COVID-19, la mayoría de las escuelas del mundo cerraron sus puertas, y 1,600 millones de estudiantes, sus familias y profesionales de todos los niveles educativos se encontraron ante una nueva realidad nunca vivida con anterioridad: una enseñanza remota de emergencia (Hodges et al., 2020; Bozkurt, & Sharma, 2020; Moorhouse, 2020).

Las clases se sustituyeron por videoconferencias y plataformas LMS, los apuntes y libros de textos por materiales educativos en formato digital, e Internet se convirtió en el único medio que garantizaba el derecho a la educación (Oranburg, 2020).

Esta situación ha tenido consecuencias diversas, como el aumento de diferentes brechas sociales, educativas y digitales (UNESCO, 2020).

Pero, uno de los colectivos más olvidados parece haber sido el de los docentes. Los profesionales de la Educación han sufrido las consecuencias del cambio brusco de su trabajo cotidiano, tanto profesional como personalmente. Por todo ello, en este estudio nos centramos en analizar las consecuencias emocionales causadas por la crisis sanitaria y la realización de una enseñanza remota de emergencia en el profesorado de República Dominicana.

2. Fundamentación teórica

Las emociones, a pesar de ser un aspecto clave para el desarrollo de una educación de calidad en cualquier nivel educativo, han sido un aspecto poco estudiado por la literatura especializada (Zembylas, 2003). Carencia que se agrava cuando hablamos de enseñanza *online* (Rebollo-Catálan, García-Pérez, Buzón García y Vega-Caro, 2014) y el profesorado en activo como sujeto principal de estudio. A pesar de esto, muchos expertos coinciden en señalar que las emociones son determinantes en el comportamiento de las personas de todas las edades, por lo que no se pueden obviar si se pretende lograr el éxito en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Caballero, Alcaraz, Alonso & Yuste, 2016).

Unos de los pioneros en el ámbito del análisis de las emociones del profesorado son Sutton y Wheatley con su estudio publicado en 2003, donde concluyen que el estado emocional de los docentes repercute directamente en la calidad de las relaciones con otros agentes educativos, como son el alumnado y los demás profesionales. Hecho que influye de forma directa en la organización de entornos educativos sanos y de calidad (Yan, Evans & Harvey, 2011).

Con la irrupción de la pandemia, los contextos educativos migraron a entornos digitales y esto supuso un cambio brusco en los quehaceres diarios del profesorado, lo que conlleva un aumento del estrés que es un estado emocional cotidiano en las profesiones docentes (Mansfield, Beltman, Price & McConney, 2012). A esto debemos añadir las consecuencias personales derivadas de las consecuencias de la pandemia que cada uno/a ha podido vivir (pérdidas de personas cercanas, miedos, etc.).

Por lo tanto, el análisis de las emociones experimentadas por el profesorado en lo que se ha venido a llamar Enseñanza remota de emergencia (Hodges et al., 2020) permitirá conocer los estados emocionalmente positivos y negativos en el que se encuentran los profesionales de

la Educación, del país. Aspecto que aporta una información relevante para afrontar el nuevo curso desde todas las instituciones y responsables educativos, ya que la educación no será la misma ni antes ni después de que se encuentre la ansiada vacuna.

<https://revistas.isfodosu.edu.do/index.php/recie/authors>

3. Metodología

El objetivo de la investigación es analizar las emociones que ha sentido el profesorado durante su trabajo en época de confinamiento a consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Para ello, el grupo de investigación WEBLEARNER de la Universidad del País Vasco junto a sus colaboradores de la República Dominicana, exalumnos del máster en Tecnología, Aprendizaje y Educación (MUTAE) y actualmente doctorando de UPV/EHU en España, llevaron a cabo un estudio de carácter cuantitativo descriptivo, no probabilístico con un muestreo a conveniencia. Para la recogida de los datos se utilizó un cuestionario basado en el constructo validado por Rebollo-Catalán, García-Pérez, Barragán Sánchez, Buzón García, Vega Caro (2008) adaptado al contexto y la situación vivida durante los meses de marzo a junio de 2020. El cuestionario estaba formado por 10 ítems que medían diez emociones (cinco positivas: orgullo, satisfacción, confianza, alivio, seguridad; y cinco negativas, estrés, preocupación, irritabilidad, frustración y tristeza) con opción de respuesta a modo de escala Likert (1 nada y 5 mucho).

La muestra la conforman 404 profesores de todos los niveles educativos de República Dominicana. La composición de la muestra se ha realizado mediante un muestreo no probabilístico, esto es, se desarrolló un muestreo por conveniencia a partir de dos acciones de expansión del cuestionario: uno, el envío por correo electrónico masivo, y dos, la difusión por redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) y por medio de mensajería instantánea (Whatsapp y Telegram).

En relación a la descripción de la muestra, destaca que el 67,3 % son mujeres frente al 31,9 % que son hombres. Aunque el 44,1 % de los encuestados pertenece al Distrito Nacional, existen respuestas de personas de todas las provincias que conforman la República Dominicana. Entre las características sobre sus características laborales el 23,3 % trabaja en Educación Primaria, el 31,7 % en Educación Secundaria, el 25,5 % en Educación Superior, el 7,4 % en Formación Técnico-Profesional y el 10,3 % restante en otros niveles y tareas educativas. En esta línea, el 66,4 % pertenece a la red pública de Educación, el 31,7 % a la privada y el 32 % a la semiprivada.

4. Resultados

A continuación, presentamos los resultados divididos en los dos ejes de emociones: positivas y negativas.

En lo que se refiere a las emociones positivas encontramos que en todas ellas destacan las respuestas positivas. Entre ellas destaca la confianza, un 87,6 % de los encuestados señala sentir confianza o mucha confianza en relación al trabajo realizado, y tan solo un 2,2 % siente

poca o nada de confianza. Muy de cerca, a la confianza le siguen el alivio y la satisfacción. Un 86,9 % confiesa haberse sentido aliviado al finalizar sus tareas docentes, frente a un 5,9 % que señala lo contrario y un 7,2 % que no se posiciona en una situación intermedia. En cuanto a la satisfacción sobre el desarrollo docente un 3,2 % no se siente satisfecho, frente a un 83,7 % que dice sentirse satisfecho o muy satisfecho. En esta emoción destaca el número de personas que se han decantado por un término medio (respuesta 3 en la escala Likert), un 13,1 %.

Finalmente, con unas puntuaciones menores se encuentran el orgullo y la seguridad. Esto es, un 72,1 % dice sentirse seguro, frente a un 7,7 % que señala que no y un 20,3 % que no se sitúa en un estado intermedio. Esta misma tendencia se aprecia en relación al orgullo, donde un 74,3 % se siente orgulloso o muy orgulloso del trabajo que ha realizado, frente a un 3,7 % que no lo está y un 10,3 % que dice no sentirse ni orgulloso ni lo contrario, esto es, no consigue definir como orgullo su sentimiento en relación a su docencia en esta época de crisis mundial.

En relación a las emociones negativas, destaca el estrés; más de la mitad de los encuestados (58,2 %) señala haberse sentido estresado o muy estresado, frente a un 25,5 % que dice que no. Muy de cerca le sigue la preocupación en relación a la calidad del trabajo realizado durante la pandemia. Un 58,2 % está muy o bastante preocupado, un 16,8 % está preocupado y un 23,5 % expresa estar poco o nada preocupado.

Entre los resultados también se puede ver que otro sentimiento que destaca es la tristeza. Más de la mitad de los encuestados, un 70,3 %, se siente triste, algo triste o muy triste, frente a tan solo el 17,6 % que dice no sentir tristeza. En cambio, los niveles frustración y la irritabilidad durante el desarrollo de su labor docente durante el confinamiento no han sido altos. Así, los niveles de frustración están bastante igualados, un 54,5 % dice haberse sentido frustrado, frente a un 45,6 % que señala lo contrario. Y en relación a la irritabilidad, el 62,6 % señala no sentirse irritado, frente a un 37,7 % que dice que sí.

Encontramos, por tanto, que las emociones positivas destacan sobre las negativas, la mayoría presenta haber sentido mayor nivel de positividad que negatividad en el desarrollo de su labor docente en tiempo de pandemia.

5. Conclusiones

La pandemia ha supuesto un antes y un después para los sistemas educativos de todos los países del mundo, y también de la República Dominicana. Tener que desarrollar, de un día para otro, una enseñanza remota de emergencia ha supuesto unos niveles de estrés altos para el profesorado. Pero, como se ha podido comprobar en los resultados de esta investigación, el profesorado de este país caribeño ha sabido reaccionar a esta crisis manteniendo una actitud positiva y controlando sus emociones.

En este estudio destacan buenos resultados obtenidos en las emociones que constituyen una visión positiva del trabajo realizado. Es decir, a pesar de estar preocupados y tristes, los docentes de la República Dominicana sienten orgullo y satisfacción por la tarea que han desarrollado para poder seguir educando y atendiendo a sus alumnos desde la distancia. Aspecto

que debe ser reconocido y aprovechado por las instituciones educativas para, de esta manera, poder seguir mejorando tanto en la calidad de la educación como en la inclusión de la tecnología, para el desarrollo de competencias digitales docentes y discentes (Garay, Tejada y Portillo, 2020). Aspectos esenciales tanto para el curso en el que entramos, como para el futuro de la sociedad.

6. Referencias bibliográficas

- Caballero, M.F., Alcaraz, V., Alonso, J. I. y Yuste, J.L. (2016). Emotional intensity in the class of Physical Education depending on the victory: cooperation-opposition games. *Revista Electrónica Interuniversitaria De Formación Del Profesorado*, 19(3), 123-133. <https://doi.org/10.6018/reifop.19.3.267291>
- Garay, U., Tejada, E. y Portillo, J. (2020). ¿Y si el modelo híbrido fuera el futuro de la universidad? *The Conversation*. Recuperado de <https://theconversation.com/y-si-el-modelo-hibrido-fuera-el-futuro-de-la-universidad-139895>
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. y Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *Educause Review*, 27.
- Mansfield, C. F., Beltman, S., Price, A. y McConney, A. (2012). "Don't sweat the small stuff." Understanding teacher resilience at the chalkface. *Teaching and Teacher Education*, 28(3), 357-367. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2011.11.001>
- Moorhouse, B. L. (2020). Adaptations to a face-to-face initial teacher education course 'forced' online due to the COVID-19 pandemic. *Journal of Education for Teaching*, 1-3. <https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1755205>
- Oranburg, S. Distance Education in the Time of Coronavirus: Quick and Easy Strategies for Professors. SSRN Papers. 2020. Available online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3553911 (accessed on 1 April 2020).
- Rebollo Catalán, M. A., García Pérez, R., Barragán Sánchez, R., Buzón García, O. y Vega Caro, L. (2008). Las emociones en el aprendizaje online. *RELIEVE*, 14(1), 1-23. http://www.uv.es/RELIEVE/v14n1/RELIEVEv14n1_2.htm
- Rebollo-Catalán, M.A., García-Pérez, R., Buzón García, O. y Vega-Caro, L. (2014). Las emociones en el aprendizaje universitario en entornos virtuales: diferencias según actividad de aprendizaje y motivación del alumnado. *Revista Complutense de Educación*, 25(1), 69-93.
- Sutton, R. y Wheatley, K. (2003). Teachers' emotions and teaching: A review of the literature and directions for future research. *Educational Psychology Review*, 15(4), 327-358. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1026131715856>
- UNESCO (2020). *Adverse consequences of school closures*. UNESCO's COVID-19 Education Response. <https://es.unesco.org/node/320395>
- Yan, E. M., Evans, I. M. y Harvey, S. T. (2011). Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms. *Journal of Research in Childhood Education*, 25(1), 82-97. <http://dx.doi.org/10.1080/02568543.2011.533115>
- Zembylas, M. (2003). Emotions and teacher identity: A poststructural perspective. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 9(3), 213-238. <http://dx.doi.org/10.1080/13540600309378>